

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

ASRLAR OG‘USHIDAGI TURKIY TILLAR RUHI

RAMAZONOVA F. B.

Toshkent davlat Transport universiteti talabasi

AMALIKOVA N.R

Toshkent davlat Transport universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy tillar tasnifi, turkiy so‘zlar adabiy manbalarda qay yo‘sinda ifoda etilganligi atroflicha o‘rganilgan va bu tillarning yozma yodgorliklardagi o‘rni, shuningdek, leksik-semantik xususiyatlari tahlil etilgan. Maqolada qadimiy bitiklardan tortib, o‘rta asr allomalari asarlarigacha bo‘lgan davr ichida turkiy so‘zlar qanday ma‘naviy yuk, ifoda shakli va grammatik qurilishga ega bo‘lganiga alohida e‘tibor qaratilgan. Turkiy tillar o‘rtasidagi o‘zaro leksik aloqalar va ularning adabiy matnlarda qanday uyg‘unlashgani misollar asosida yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: Qadimgi turkiy til, O‘rxun-Enasoy yodgorligi, “Oltoy tillar oilasi”, turkiy adabiyot, turkiy tarjima, türk tili atamasi, chig‘atoy adabiyoti, chig‘atoy tili, turkiy qipchoq tili, tohar tili.

Аннотация: В данной статье всесторонне изучается классификация тюркских языков, а также особенности выражения тюркских слов в литературных источниках. Рассматривается место этих языков в письменных памятниках, а также проводится анализ их лексико-семантических особенностей. Особое внимание уделяется тому, какую духовную нагрузку, форму выражения и грамматическую структуру имели тюркские слова в период от древних надписей до произведений средневековых учёных. Лексические связи между тюркскими языками и их гармоничное сочетание в литературных текстах раскрываются на основе конкретных примеров.

Ключевые слова: древнетюркский язык, Орхон-Енисейские памятники, ”алтайская языковая семья”, тюркская литература, тюркский перевод, термин «тюркский язык», чагатайская литература, чагатайский язык, тюркский кипчакский язык, тохарский язык.

Abstract: This article provides an in-depth study of the classification of Turkic languages and the ways in which Turkic words are represented in literary sources. It analyzes the role of these languages in written monuments and examines their lexical and semantic features. Special attention is given to the spiritual meaning, expressive forms, and grammatical structures of Turkic words across different periods—from ancient inscriptions to the works of medieval scholars. The article also highlights, through examples, the lexical connections between Turkic languages and how they harmonize within literary texts.

Keywords: Old Turkic language, Orkhon-Enisei inscriptions, "Altaic language family," Turkic literature, Turkic translation, the term "Turkic language," Chagatai literature, Chagatai language, Kipchak Turkic language, Tocharian language.

KIRISH: Tilning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni nihoyatda kattadir. U orqali xalqning ma‘naviy boyligi hamda nechog‘lik qashshoqligi bir – biriga muqoyasa qilinadi. Qadimgi turkiy til boshqa tillarning yaratilishida asos vazifasini o‘tagan Xususan, o‘zbek tilining shakllanishi aynan mazkur til bilan bog‘liq. Shuni ta‘kidlash joizki, qadimgi turkiy tilning ham ma‘lum taraqqiyot bosqichlari mavjud. O‘rxun-Enasoy yozma yodgorligi yuqoridagi til davrining muhim manbasi hisoblanadi. Ularni tizimli ravishda o‘rganishni rossiyalik olim I.V.Stebleva boshlab bergan. Umumiy tilning shakllanishiga o‘g‘uz qabilalarining tili asos bo‘lgan. Turkiy tillar deganda Sibirdan to Bolqon yarim oroligacha tarqalgan o‘zbek, uyg‘ur, qozoq, ozarbayjon, turk, gagauz, tatar, boshqird, chuvash, qo‘miq kabi 25 dan ortiq tillar tushuniladi. Turkiy tillar tarixi bo‘yicha “Oltoy tillar oilasi” masalasiga to‘xtalish joizdir.

MAVZUNING DOLZARBLIGI VA O‘RGANILGANLIK DARAJASI: Turkiy tillar tarixi bo‘yicha “Oltoy tillar oilasi” masalasiga to‘xtalish joizdir. Ushbu nazariyaga ko‘ra, turkiy, mo‘g‘ul, tungus-manjur, koreys-yapon tillari boshlang‘ichda bitta “bobo til” negizida shakllangan bo‘lib, miloddan avvalgi IV mingyillikda shakllanib kelgan. Keyinchalik esa turkiy va mo‘g‘ul tillarida ajralish yuz bergan. “Oltoy tillar oilasi” nazariyadagi turkiy tillarda –z

undoshi qolgan tillarda –r (rotatsizm), -sh undoshi esa -l (lambdaizm) ko‘rinishida uchrashi, so‘z boshi u- tovushining n- ekanligi va yana bir qancha jihatlari ta’kidlangan:

- turk. qaz- “qazmoq”, mo‘g‘il. = manjur. karu-, koreys. karka-;
- turk. qaz “g‘oz”, manjur. garu = tungus. gare, koreys.
- Kari, chuvashcha turkiy tillarning o‘rta asrlarda o‘lik tilga aylangan ogur (o‘g‘ur)

/ bulg‘or tarmog‘ining izdoshi bo‘lib, bu tarmoqqa kiruvchi bulg‘or, xazar, savir, avar turkchalarida ham shunga o‘xshashlik ko‘zga tashlanadi.

“Oltay nazariyachilari” turkiy tillarning o‘g‘ur-bulg‘or tarmog‘ida mo‘g‘il, tungus-manjur, koreys va yapon tillaridagi-r,-l undoshlariga uyg‘unlik borligini aytgan.

Turkiy tilning o‘tmishda keng qo‘llanilgan otlaridan biri *Türk* (*türkcä, türk tili*) atamasidir. Bu ot buddizmning VII–IX asrlarga mansub “Maytri simit no‘m bitig” asarida qo‘llangan. Chunonchi, asarda Partanarakshit Karnavajiki otli kishi uni to‘xri (tohar) tilidan turk tiliga tarjima qilganligi qayd etiladi:

Partanarakshit Karnavajiki türk tilinçä ewirmiř Maytri simit nom bitig.

X asrda yashab o‘tgan beshbaliqlik mashhur tarjimon Shingku Sheli tudung ham o‘z tarjimalarida ana shu atamani qo‘llagan. Uning tavg‘achcha (xitoycha) versiya asosida turkiyga o‘girilgan “Syuan-szan kechmishi” asari turk tilida ekanligi ta’kidlanadi:

Tawğaç tilintin yana beřbaliqlig Šingqu

Šeli tuduñ yañirtı türk tilinçä ewirmiř

(Tavg‘ach tilidan yana beshbaliqlik Shingku Sheli tudung turk tiliga o‘girdi).

Türk tili atamasi Shingqu Shelining boshqa bir tarjiması– “Vujud va ko‘ngilni anglash kitobi” da ham uchraydi. Unda asar qanday tildan o‘girilgani to‘g‘risida shunday ma‘lumot berilgan:

Šingqu Šeli tuduñ tawğaç tilintin türk tilinçä ewirü tegintim (Shingku Sheli tudung tavg‘ach tilidan turk tiliga tarjima qildim). Lekin bu tarjimon ijodiga mansub “Oltun tusli yorug‘” sutrasining yakunida asartavg‘achchadan turk-uyg‘ur tiliga o‘girilgan deb qayd etilgan:

beřbaliqlig Šingqu Šeli tuduñ tawğaç tilintin türk uyğur tilinçä ikiläyü ewirmiř Altun öñlüg yaruq yaltırıqlig qopta kötrülmiř nom eligi atlig nom bitig tügädi.

Shingku Sheli tudung tavg‘ach tilidan turk- uyg‘ur tiliga tarjima qilgan “Oltin rangli nurli yaltiroqli hammadan ustun turadigan no‘m tojdori” otli no‘m bitig tugadi). Chamasi, mazkur atama asar qo‘lyozmasining ko‘chirilgan davri (XVII asr) bilan bog‘liq qo‘llangan chiqar.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostonida asarning tili *türkcä* deb atalgan (*türkcä qořuq, türkcä masal* singari):

Bu türkcä qořuqlar tüzättim seğü,

Oqırda unıtma du‘a qıl meğü.

(Bu turkcha qo‘shiqnlarni sen uchun bitdim,

O‘qirda unutma, meni duo qil).

Alisher Navoiy o‘z asarlarida turkiy tilda so‘zlashuvchilarni *türk* (*türk, türk ulusi*), *türkigoular*, *atrāk* nomlari bilan tilga oladi. Turkiy tilni esa *türk* (*türk tili, türk lafzi, türk alfāzi*), *türkcä* (*türkcä, türkcä til*), *türki* (*türki, türki alfāz*) deb ataydi.

Ulug‘ mutafakkirning ta’kidlashicha, uning asarlari ana shu tildadir. Masalan, “Lison ut-tayr” da bu to‘g‘rida shunday satrlarni o‘qiymiz:

Türk alfāzi bilä sürdüm maqāl.

Türk alfāzi bilä taptı adā.

Shundan kelib chiqib, Navoiy turkiy she‘riyatni *türk nazmi* deb atagan edi.

Navoiy qo‘llagan atamani Zahiriddin Bobur asarlarida ham

uchratamiz. Masalan, u “Boburnoma” da Andijon to‘g‘risida ma‘lumot bera turib, elini *türk*, uning tilini *türki* deb ataydi. Yoki Navoiy ijodi haqida fikr yuritib, turkiyda “hech kim uningdek ko‘p va xo‘p bitmaganligini ta’kidlaydi:türki til bilä tā še‘r aytupturlar, heç kim ança

köp va xob aytqan emäs Muhammad Solih o‘zining “Shayboniynoma” asarida Shayboniynon fazilatlarini ta’riflar ekan, uning turkiy asarlarini *türkü ab’yät*, tilini esa *türkçä til* deb atagan:

Türkü ab’yäti erür şarbat-ı nāb,

Färsi şe’rlari ham serāb.

Türkçä til bilä imälari bar.

Bu atama keyingi asrlarda yaratilgan asarlarda ham uchraydi. Lekin *türk* atamasining xalq nomi sifatidagi qo‘llanish doirasi toraygan: uni Onado‘li turklarigina o‘zining va tilining oti sifatida saqlab qoldi. Butun turkiy tillar oilasiga nisbatan esa *tirkî* (*türkü*, *türkî tillär* singari) atamasini qo‘llaymiz.

TAJRIBA QISMI: Hozirgi zamon tilshunosligida XV asrning ikkinchi yarmi– XVI asr boshlaridagi turkiy adabiyotning klassik bosqichini *chig‘atoy adabiyoti*, tilini esa *turkiy*, *eski o‘zbek tili* nomlari bilan yonma-yon “*chig‘atoy tili*”, “*chig‘atoy turkiysi*” deb atalmoqda. Ushbu atamaning kelib chiqishi Chingizxonning o‘g‘li Chig‘atoyxon otiga bog‘lanadi. Ma’lumki Chingizxon o‘zi bosib olgan yerlarni o‘g‘illariga ulashganda, O‘rta Osiyo yerlari Chig‘atoyga tekkan edi. Shunga ko‘ra, bu yerlar “*Chig‘atoy eli*”, yerli xalqlar esa “*Chig‘atoy ulusi*”, xalqning tili esa “*Chig‘atoy tili*” deb atalgan. Bu ot o‘zining semantik taraqqiyoti davomida kishi otidan ma’muriy, ijtimoiy- siyosiy va madaniy atamaga aylangan. Ta’kidlash kerakki, “*Chig‘atoy ulusi*”, “*Chig‘atoy tili*” atamalarining mo‘g‘ullarga yoki ularning tiliga hech bir bog‘liqligi yo‘q. Chunki, bu o‘lkada mo‘g‘ullar emas, turkiy ulus yashagan. “*Chig‘atoy tili*” atamasi ham turkiy tilning (eski o‘zbek tilining) nisbiy atamasidir. *Čig‘atay* so‘zi atama sifatida XIII asrdan boshlab qo‘llanilgan. Manbalarga qaraganda, bu atama dastlab (XIII–XIV asrlarda) Chig‘atoyxon sulolasi (turk-mo‘g‘ullar), davlat hokimiyatining oliy tabaqa vakillari, shuningdek, cherikka nisbatan qo‘llanilgan. Keyinchalik, (XV asrda) butun Movaraunnahr va Xurosondagi turk ulusiga nisbatan, XVI asrdan boshlab Movaraunnahrdagi ham turkiy, ham forsiy tilli ulusga nisbatan qo‘llanilgan. XV–XVI asrlarda bu atamaning ijtimoiy- siyosiy vazifasi o‘ta kengaygan bir sharoitda butun Mavoraunnahr elini, uning xalqini, xalqining tilini ham ifodalay boshladi:

Yurtini, elini *Čig‘atay*, *Čig‘atay eli*, xalqini *Čig‘atay ulusi*, uning tilini esa *čig‘atay türkisi* deyildi. Jumladan, Muhammad Solihning “Shayboniynoma” asarida:

Čig‘atay el meni özbek demäsün,

Behuda fikr qilip ğam yemäsün.

“Abushqa” lug‘atida “yurt” ma’nosida *Čig‘atay*, *Čig‘atay diyāri* atamaları qo‘llanilgan.

OLINGAN NATIJALAR TAHLILI: XVI asrda yuz bergan temuriylar saltanatining inqirozi va Movaraunnahrdagi shayboniylar hokimiyatining o‘rnatilishi, o‘zbek- qipchoqlarning bu o‘lkaga kirib kelishi oqibatida ushbu atama ham iste’moldan chiqib boshladi. XIV asrda yaratilgan “Kitob-i tarjumon-i turkiy” asarida “turkiy”, “turkiy qipchoq tili” hamda “turkmancha”, “turkman tili” atamaları uchraydi. Muallifning ta’kidicha, kitob “turkiy qipchoq tili” qoidalariga bag‘ishlangan. “Turkmancha” yoki “turkman tili” materiallari esa o‘rni- o‘rni bilan qiyos sifatida keltiriladi. Chamasi, ushbu asarda “turkiy”, “turk qipchoq tili” atamasi bilan qipchoq lahjasi, “turkmancha”, “turkman tili” deyilganda esa o‘g‘uz lahjasi ko‘zda tutilgan. “Attuhfatu-z-zakiyatu fil-lug‘atit turkiya” asarida ham kitob turkiy (qipchoq) tili grammatikasiga bag‘ishlanganligi ta’kidlangan. Ushbu asarda ham, o‘rni bilan, “qipchoq tili”, “turkman tili” atamaları uchraydi. Alisher Navoiy “Nasoyimu-l-muhabbat” da Sayid Nasimiy haqida ma’lumot bera turib, shunday yozadi: Sayid Nasimî - ‘Irāq va Rum tarafidaġi mülkdin erkändür. Rumî va türkmänî til bilä nazm aytipdur. Bu jumlada Navoiy *Rumî va türkmänî til* atamasi ostida turkiyning o‘g‘uz lahjasini ko‘zda tutgan. Turkiy adabiy tilning shakllanishi va uning takomilga erishuvida VI–VIII yuzyilliklarda hukum surgan birinchi va ikkinchi ko‘k-turk xoqonliklari davri ayri-ayri o‘rin tutadi. O‘sha kezlarda qudratli turk saltanatlarining yuzaga kelishi turkiy xalqlar

madaniyati, adabiyoti va adabiy tilining taraqqiyotiga keng yo'l ochib berdi. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ish yuritish va xalqaro diplomatik munosabatlarni tartibga solish, ilm- fan va adabiyot uchun saltanat tuproqlarida yagona adabiy tildan foydalanish ehtiyoji tug'ildi. Turk xoqonlari va dovrug'li kishilar sharafiga tiklangan yodnomalar ana shu adabiy tildadir. Bitiglar butun turk uluslariga qarata yozilgan. Ular xoqonning o'z yaqinlari, urug'lari, yurt egalari, to'rt yoqdagi o'lkalarga, butun turk ulusiga, kelajak o'g'il-qizlarga murojaatidir. Jumladan, 732 - yili ulug' sarkarda Kul tigin sharafiga tiklangan yodgorlik bitigi shunday so'zlar bilan boshlangan:

Sabim'in tükäti esidgil: ulayu ini yägünüm, oğlanim biriki oğuşum, bodunum, biryä şadapit bäglär, yiryä tarqat, buyruq bäglär, otuz ... toquz oğuz bägläri, bodunä, bu sabim'in edgüti esid, qatig'di tijnlä.— So'zimni tugal eshitgilketimdagi ini, jiyanim, o'g'lonim, ittifoq, urug'im, xalqim, o'ngdagi shadapit beklar, chapdagi tarxonlar, buyruq beklar, o'ttiz... to'qqiz o'g'uz beklari, xalqi, bu so'zlarimni yaxshilab eshit, diqqat bilan tingla. Bu jumlar ko'k- turk bitiglarining butun turk uluslariga tushunarli, ular uchun umumiy bo'lgan til bilan bitilganligidan dalolat beradi. Ko'k-turklar zamonida yuzaga kelgan adabiy til an'analari uyg'ur xoqonliqlari davrida ham davom etdi.

Uyg'ur xoqoni Mo'yun-cho'r sharafiga tiklangan yodgorlik bitigida davlat nizomi bilan bog'liq misol bor. Bitigda 750- yil voqealari hikoya qilinarkan, shunday bitiladi:

Ol yil ...başı anta aqsıraq ordu örgin anta itidim, çit anta toqıtdım, yay anta yayladım, yaqa anta yaqaladım, belgümin bitigimin anta yaratıtdım.— O'sha yili... (Kem) boshida oq o'rda chodirini tiktirdim, mudofaa devorlarini qurdirdim, yozni o'sha yerda o'tkazdim, o'sha yerda tangriga ibodat qildim, tug'roimni, bitigimni (tuzugimni) o'sha yerda yarattirdim. Qadimgi turkiy tilda *belgü*— "belgi", forshadagi "nishon" ma'nosini beradi, *belgü bitig* esa juft holda "davlat tuzugi, nizomi, bosh qonuni" ma'nosini anglatadi. Bitigdan olingan misolda o'sha chog'lar Mo'yun-cho'r tomonidan uyg'ur xoqonlig'ining davlat nizomi (tuzugi) yaratilgani ta'kidlanmoqda. Yoki bitigda tovushqon yil, beshinchi oy voqealari shunday ta'riflanadi:

Anta İduqbaş kedintä, Yabaş, Toquş beltirintä anta yayladım, örgin anta yaratıtdım, çit anta toqıtdım, biñ yilliq, tümän künlük bitigimin belgümin anta yası taşqa yaratıtdım — O'shanda g'arbda Iduqboshda, Yabash va To'qush (daryolarining) quyilishida yozni o'tkazdim. O'sha yerda saroyimni qurdirdim, mudofaa devorlarini o'sha yerda tiklatdim, ming yillik, tuman kunlik bitigimni- tuzugimni o'sha yerda yassi toshga yozdirdim. Ushbu misoldagi "ming yillik, tuman kunlik bitig" uyg'ur xoqonligi davrida qadimiy til va yozuv, matn tuzish an'analari davom etganligi, ming yillik an'alar asosiga qurilgan davlat nizomining yassi toshga yozdirilganligi qayd etilmoqda.

Uyg'ur xoqonliqlari davrida eski an'alar davom etishi bilan birga, adabiy til yangi bir bosqichga ko'tarildi. Bu jarayon sharqiy turklarda buddizm, moniylikning keng yoyiluviga bilan bog'liq. Turkiy muhitga buddizmning tarqalishi, avvalo, tarjimachilik sohasida katta burilish yasadi. Ko'plab budda yodgorliklari qadimgi turkiyga tarjima qilina boshladi. Odatda, ushbu asarlar sanskrit, tohar, sug'd va xitoy tillaridan o'girilar edi. O'sha kezlarda tohar asarlarining toharcha, sug'dcha, xitoycha versiyalari ham keng tarqalgan edi. Budda yodgorliklari faqat sanskritchadan emas, o'rni bilan, ana shu tillardagi versiyalaridan ham tarjima qilingan. Bunday tarjimalarda boshida toharcha nusxalardan foydalanildi. Keyinchalik, tohar tilining mavqei susayganligi uchun bo'lsa kerak, xitoychadagi budda asarlari turkiyga o'girilgan. Shuningdek, turk ijodkorlari diniy mazmundagi asarlar ijod etdilar. Bu kezda yaratilgan budda no'm kitoblari, sutra va shastarlar diniy- falsafiy asarlarga emas, ular qadimgi turk yozma adabiyoti va adabiy tilining qimmatli namunalari hamdir.

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, turkiy tillar juda katta tarixiy davrlarga kelib taqaladi. Hozirgi kungacha ushbu til rivojlanish bosqichlarini tilshunos olimlar o'rganish

chegaralarini zabt eta olganlaricha yo‘q. Hanuzgacha mazkur til negizida yangi tillar vujudga kelmoqda. Turkiy adabiyot qo‘lyozmalari tilshunos olimlarimiz tomonidan to ayni vaqtgacha o‘rganib chiqilmoqda. Ya’ni, bu manbalar shu darajada mukammal yaratilganki, ular ustida soatlab mulohazalar olib borish mumkin. Turkiy til hozirgi qiyofasiga yetguniga qadar tarix devorlaridan mashaqqatlar bilan o‘tgan. Zero tarix zarvaraqlaridan o‘rin olish ana shunday pillapoyalarni bosib o‘tishni talab qiladi.

REFERENCES:

1. Qosimjon Sodiqov “Turkiy til tarixi”
2. Qadimgi turkiy tillar- Vikipediya
https://uz.wikipedia.org/wiki/Qadimgi_turkiy_tillar
3. Turkiy til-Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Turkiy_til#
4. Fan va turmush 1995.